

SZALMAPAPLAN

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ,
UTÓLAGOS HOMLOKZATI SZIGETELÉSHEZ

...elt hordó 2. osztályú gyalulatlan
...ntesített 25/10cm borovi deszka

...széles alátéttel társított süllyesztett
...csillagfejiű vágószel elemet fa létra

ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓ, FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Az szalmapaplan alkalmas épületek hő- és hangszigetelésére, homlokzat szigetelésére, homlokzat utólagos szigetelésére, födémek szigetelésére (nem lépésálló), válaszfalak kitöltő szigeteléseként, belső falak szigeteléséhez, megfelelő tervezés esetén tetők szigeteléseként.

Ahhoz, hogy a szalmapaplan kiváló tulajdonságai beépítést követően érvényesüljenek, fontos, hogy azt:

- minél kevesebbszer és óvatosan pakoljuk át mivel a szalmapaplan egy varrt termék, ragasztót nem tartalmaz és könnyen feshésnek indul
- a kiszállítást követően a lehető leghamarabb be kell építeni
- száraz, fedett helyen kell tárolni, a tárolást szabályos alakban, sima felületen, egymásra helyezve, maximum 2 méteres magasságban biztosítva
- száraz, tiszta felületre kell felhelyezni
- külső homlokzati felhasználás esetén a felszerelést követően mielőbb fedővakolattal kell ellátni
- használati életrajza alatt tartsuk távol a víztől

HOMLOKZATI RÉTEGREND

a példa CLT technológiához készült a PROFI NHL rendszerével

1. Szalmapaplan
2. Dűbel tányér
3. 3581 előfröcskölő
4. 3583 vakolat 1. réteg
5. 3583 vakolat 2. réteg + üvegszövet háló
6. 3588 finomvakolat
7. 70981 színezett alapozó
8. színezett szilikongyanta alapú fedővakolat

MÉG MIELŐTT NEKIKEZDENE

A nem felületfolytonos, sérült, málló vakolatot távolítsa el, és javítsa ki a munkálatok megkezdése előtt!

Az esővízcsatorna ejtővezetékét, a villámhárítót, vagy a homlokzatra szerelt gázvezetékét semmiképpen sem szabad beépíteni a hőszigetelő rendszerbe. Azok kiemelése javasolt.

A nyílászáróknak, elektromos szekrénynek és egyéb kiálló tárgyaknak érdemes kiegészítő, kiemelő keretet készíteni.

LÁBAZATI INDÍTÓSÍNEK FELSZERELÉSE

- A választott szalmapaplan szigetelés vastagságánál 1-3 cm-rel szélesebb, ha lehet vízzel ellátott lábazati indítósínt választunk.
- Negatív - vagy max. egysíkú - lábazati kialakítást érdemes létrehozni.
- A lábazati indítósínt mindig a talaj szintjétől számított legalább 30 cm-es magasságra kell felszerelni.

- A lábazati indítósínek összekötéséhez (sarkoknál is) kötőelemeket használunk vagy alakosan egymásba bújtatjuk és résmentesen rögzítjük őket.
- A lábazati indítósín készre szerelését követően a falsík és az indítósín közötti réseket habarccsal ki kell tölteni!
- Fontos, hogy a rendszer zárt legyen a rágcsáló és rovar védelem érdekében!
- Kialakíthatunk egyedi lábazati megoldásokat is, fontos minden esetben a vízzárás!

SZALMAPAPLANOK FELHELYEZÉSE

ELŐKÉSZÜLET

- Az szalmapaplanokat nem szükséges felragasztani, elég dübelekkel rögzíteni.
- A minél kevesebb helyszíni vágás érdekében a szalmapaplanok felhelyezéséhez gondos előtervezés szükséges. Kérje javaslatunkat! Érdemes feles méretekkel is rendelkezeni, valamint egyedi méretben rendelni.
- A bonyolultabb vágások elkerülése és a vágott (kifeszítő) élek könnyebb utólagos síkban tartása érdekében érdemes fagyapot vagy vakolható kőzetgyapot szigetelésekkel előre elkészíteni az ablak kereteket, szarufa közti területeket.

Fából készült tokozatok alkalmazása is javasolt.

- A homlokzat magasságából adódó vízszintes vágásokat a lábazati indítósínhez illesztjük és a felhelyezést a vágott pannellel kezdjük alulról.
- A homlokzat szélességéből és a nyílászárók elhelyezkedéséből adódó vágásokat a sarkokhoz, illetve a nyílászárók köré tervezzük.

vágások tervezéseinek helyei

VÁGÁS

- Vágás után a szalmapaplanok vágott élei fسلésnek indulnak!
Ennek megakadályozására két megoldást javasolunk:
 1. Mielőtt elvágjuk a szalmapaplant, 1-2 cm-re a vágásjeltől, 4-5 cm-es öltésekkel elvarrjuk. Ha a paplan mind két felét szeretnénk használni, akkor a vágás mindkét felén külön elvarrjuk a paplant. Igény esetén a varráshoz tűt és cérnát, valamint szorítófát biztosítunk.

1. megoldás képei

2. Mielőtt elvágjuk a szalmapaplant, 1-2 cm-re a vágásjeltől, a segédeszköz segítségével megtűzzük vékony drótkapcsokkal.

2. megoldás képei

- **YouTube** csatornánkon megnézhetőek a technikák.

- Vágás esetén ügyeljünk, hogy az elvágott cérnákat ne húzzuk ki a panelekből!
- Vágáshoz javasolt a kétélű aligátor szigetelésvágó motoros fűrész használata.

- Vágásokat követően érdemes a kiálló szálakat ollóval levágni a jobb illeszkedéshez.
- Gyakorlottabb kivitelezők abban az esetben ha a megvágott szalmapaplant egy nem vágott paplanhoz illesztik, nem használnak varrás kifeslés elleni megoldásokat. Ilyenkor a szorosan egymáshoz illesztett paplanok szalmaszájai erősen egymáshoz kapaszkodnak és biztosítják a paplant kifeslés ellen.

FELHELYEZÉS

- A hőhidmentes illeszkedésért a szalmapaplanokat egy legalább 50 cm hosszú széles segédeszközzel lágy „paskolással” szorosan egymás mellé kell zárni.
- Elektromos kapcsolók, lámpák esetén javasolt használni a kereskedelemben kapható hőszigeteléshez javasolt szerelvényeket.

- Függőleges és vízszintes élek valamint sarkok kialakításánál PVC hálós profilok alkalmazása javasolt.

FURATKÉSZÍTÉS, DÜBELEZÉS

- A furatokat üreges falazóelemekbe, puhább falazatokba tilos ütőimpulzus módban elkészíteni, a kereskedelemben kapható ütésmentes téglafúró alkalmazása javasolt.
- A szalmapaplanban található cérnák feltekeredhetnek a fúrószárra furatkészítés közben. Ennek elkerüléséért javasolt egy tüskét és csövecskét használni a furatkészítés közben.

- Törekedni kell a minél alacsonyabb hőhíd-hatást eredményező mechanikai rögzítések alkalmazására.
- Csavaros dübelek használata javasolt.
- Kiegészítő tárcsa (90mm) használata előnyös lehet.

- pl. Ejotherm S1
- pl. PGB Thermo Smart S-ipt
- pl. Amex Starifix LX10 160 H
- pl. Fischer TermoZ CS
- pl. Facsavar, fakocka, tipli
- kiegészítő tányér VT90

- Beütőszeges dübelek esetén javasoljuk a műanyag szeges, valamint kiegészítő tárcsa használatát. Ebben az esetben a dübel tányérját javasolt a beütéskor alátámasztani a túlzott besüllyedés elkerülése érdekében.

- Mechanikai rögzítőelemek telepítése min. 8db/m²

SEGÉD VAKOLATOK

- A felszerelést követően a vágott /nem rögzített/ éleket mielőbb kenjük meg habarccsal és ideiglenesen szorító rögzítést alkalmazunk. Ehhez használhatunk tetőléceket, amelyeket ferdén szegekkel rögzítünk vagy a dübelekhez csavarozunk.

vágott élek

habarcs felkenése

ideiglenes szorítás

VAKOLAT FELHELYEZÉSE

- A hőszigetelő szalmapaplanhoz kizárólag „lélegző”, páraáteresztő vakolat felhelyezését javasoljuk. ($\mu \leq 10$)
- Az első réteget alaposan dolgozzuk be a szalmapaplanba, majd képezzünk 2-4 cm vakolatot.
- A homlokzaton keletkező feszültségek áthidalásához vakolaterősítő hálót javasolt használni, amit 10 cm-es átlapolással kell beépíteni a homlokzat teljes felületén. Fontos, hogy a vakolaterősítő háló a habarcs réteg külső harmadában helyezkedjen el.
- Az elkészült vakolatnak az épület minden részénél zártnak kell lennie. Ez kiemelkedően fontos a rovar- és rágcsálóvédelem miatt.
- Az vakolat színezéséhez, vagy a nemesvakolathoz kizárólag „lélegző”, páraáteresztő anyagokat lehet használni. ($\mu \leq 10$)

TERMÉKJELLEMZŐK

- 10 cm vastagságban / felületi egyenetlensége $\pm 0,3$ cm
- 100 cm szélességben / $\pm 0,5$ cm, gyártási mérettartás)
- 50-100-200 cm hosszban / $\pm 0,5$ cm, gyártási mérettartás
- A ház egyedi igényeihez igazítható méretek
- / egyedi rendelésre, 6-15 cm vastagság és akár 6 m hosszban
- 1 oldalon üvegszövet vakolatkapaszzkodó háló
- Kiváló hőszigetelés télen - nyáron
- Kimagasló hang- és zajvédelem
- Egészséges belső klíma
- Hamarosan érkező ETA minősítés, rovar-, rágcsáló védelem, EuroClass E tűzvédelemi osztály

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény, Osztályba sorolás	Vizsgálati szabvány
Testsűrűség [ρ - kg/m ³]	átlag 75 (70-85)	MSZ EN 1602:2013
Hővezetési tényező	[λ - W/mK] 0,04	MSZ EN 12667:2001
Vízfelvétel (rövid idejű)	[w - kg/m ²] 1-1,6	MSZ EN 1609:2013 visszavont szabvány
Méretállandóság		MSZ EN 1604:2013
- szélesség	0,5%	
- hosszúság	1,5%	
- vastagság	3,0%	
Nyomószilárdság	[kPa] 25-38	MSZ EN 826:2013
Hajlítószilárdság	[kPa] 0,5	MSZ EN 12089:2013
W – páraáteresztés [mg/(m ² *h*Pa)]	2,58	MSZ EN 12086:2013
Z – páradiffúziós ellenállás [(m ² *h*Pa)/mg]	0,38	
δ – páraáteresztő képesség [mg/(m ² *h*Pa)]	0,168	
μ – páradiffúziós ellenállási együttható [-]	4,4	
S _d – páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság [m]	0,287	
R _w (C; C _{tr}) - súlyozott laboratóriumi léghanggátlás (-5; -12) dB	43	MSZ EN ISO 717-1:2013

www.szalmapaplan.hu

info@szalmapaplan.hu

+3670 558 8888

SZÉKHELY

SSH-System Kft.
2084 Pilisszentiván,
Ipartelep utca 2-4.